

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС АРАЛЬСКОГО МОРЯ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ**

Б.М. Айтеков¹, З.З Юлдашева²

Ташкентский государственный медицинский университет

1-студент 1 курса 1-лечебного факультета;

*2- научный руководитель, ассистент кафедры Гистологии и медицинской
биологии*

aytekovbm7@gmail.com

zimfirazakirovna.24@gmail.com

Аннотация. Orol dengizi ekologik inqirozi natijasida sho'rxok cho'l yuzaga kelib, zaharli chang keng tarqaldi. Ushbu tadqiqot 2007–2017 yillardagi ma'lumotlar asosida bu jarayonlarning Qoraqalpog'iston aholisi salomatligiga ta'sirini baholaydi. Ekologik vaziyatning yomonlashuvi va nafas yo'llari, onkologik va urologik kasalliklarning ko'payishi o'rtasida barqaror bog'liqlik aniqlangan. Ayniqsa, zaif qatlamlar jiddiy zarar ko'rmoqda. Hududdagi tibbiy-ekologik holatni yaxshilash bo'yicha amaliy choralar taklif etilgan.

Аннотация. Экологический кризис Аральского моря привёл к образованию солончаковой пустыни и распространению токсичной пыли. Настоящее исследование оценивает влияние этих процессов на здоровье населения Приаралья на основе данных за 2007–2017 гг. Установлена устойчивая связь между ухудшением экологической обстановки и ростом респираторных, онкологических и урологических заболеваний, особенно среди уязвимых групп населения. Предложены практические меры по улучшению медико-экологической ситуации в регионе.

Abstract. The environmental crisis of the Aral Sea has led to the formation of a salt desert and the spread of toxic dust. This study assesses the impact of these processes on the health of the Aral Sea region's population based on data from 2007 to 2017. A stable correlation was found between the worsening environmental conditions and the rise in respiratory, oncological, and urological diseases, particularly among vulnerable groups. Practical measures to improve the region's medical and environmental situation are proposed.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Ключевые слова. Аральское море, экокатастрофа, здоровье, пыль, Приаралье, респираторные болезни, токсины, мониторинг, просвещение, сотрудничество.

Катастрофическое усыхание Аральского моря, начавшееся в 1960-х годах, стало одной из крупнейших экологических катастроф XX века, последствия которой продолжают оказывать разрушительное воздействие на здоровье населения и окружающую среду в регионе Приаралья. Из-за резкого уменьшения притока воды из Амударьи и Сырдарьи, площадь моря сократилась в несколько раз, образовав солончаковые пустыни, откуда ядовитая пыль разносится ветром на сотни километров. Вследствие этого ухудшилось качество воздуха, воды и почвы, что стало причиной роста заболеваемости среди местных жителей.

Аральский кризис представляет собой сложную проблему, затрагивающую экологические, социальные, медицинские аспекты. Здоровье населения Приаралья страдает от постоянного воздействия солевых бурь, загрязнённой воды и продуктов питания, выращенных на загрязнённой почве. Особенно уязвимы дети, женщины репродуктивного возраста и пожилые люди. По данным Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан и Узбекистана, уровень заболеваемости и смертности в Приаралье за последние десятилетия превышает среднереспубликанские показатели. В докладе ВОЗ (2004) фиксируется рост респираторных, онкологических и инфекционных заболеваний среди населения Каракалпакстана.

Цель: Оценить влияние экологического кризиса Аральского моря на здоровье населения Приаралья.

Задачи исследования:

- Определить ключевые экологические факторы, влияющие на здоровье населения;
- Проанализировать динамику распространения заболеваний, связанных с экологическими изменениями;
- Изучить меры, предпринимаемые государственными структурами и международными организациями;
- Разработать практические рекомендации по улучшению экологической и санитарной ситуации в регионе.

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Методология исследования

Использованы официальные данные Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан и Узбекистана за период 2007–2017 гг., отчеты ВОЗ и ПРООН.

Применены методы:

- анализ эпидемиологической статистики;
- экспертная оценка медико-экологических отчетов;
- анализ интервью с жителями Муйнакского и других районов Приаралья.

Выявлены частые жалобы: хронический кашель, раздражение глаз, кожные заболевания, психоэмоциональные нарушения. Участники связывали ухудшение состояния здоровья с загрязнением среды и деградацией условий жизни.

Сокращение площади Аральского моря вызвало значительное увеличение пыльных и солевых бурь. В составе пыли обнаруживаются токсичные вещества: сульфаты, хлориды, пестициды. Загрязнение почвы и воды приводит к росту заболеваний ЖКТ и мочеполовой системы.

В числе противодействующих мер — масштабные посадки саксаула, способного фиксировать песок и снижать аэрозольную нагрузку. ПРООН совместно с Центром Экологии «Природоохраны» восстановили десятки тысяч гектаров лесопосадок.

По официальным данным Минздрава, уровень заболеваемости туберкулёзом в регионе за 2007–2017 гг. снизился с 135,9 до 78,2 на 100 тыс. населения, однако первичная заболеваемость в Муйнакском районе остаётся высокой.

Основные нозологические формы: патология органов дыхания (до 37,6%), заболевания крови и ЖКТ. Анемия среди женщин и подростков сохраняет высокую распространённость. Зарегистрированы случаи врождённых нарушений (в том числе гипотиреоз, фенилкетонурия). Рост мочеполовой патологии обусловлен ухудшением водной среды. Наблюдаются психоэмоциональные расстройства, обусловленные стрессом и вынужденной миграцией.

Реализуются программы («Саломатлик-3»), реконструированы 37 больниц, поставляется оборудование. Совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН организуются курсы подготовки специалистов, профилактические акции. В "Дорожной карте здоровья Центральной Азии" (ВОЗ, 2024) подчёркнута

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

необходимость межгосударственного сотрудничества, укрепления систем здравоохранения, экологической устойчивости и вовлечения молодёжи. Активно работают волонтеры и местные НПО, участвующие в санитарном просвещении и поддержке здоровья женщин и детей.

Статистический обзор (2007–2017 гг.):

- Общая заболеваемость: снижение с 1011,8 до 908,9 на 1000 человек;
- Первичная заболеваемость: рост с 428,2 до 473,1 на 100 000 человек;
- Болезни дыхательных органов — 25,5% в Муйнакском районе.

Основные причины смертности (ПРООН, 2017)

Причина смерти	Доля от общего числа смертей (%)
Сердечно-сосудистые заболевания	50
Респираторные заболевания	30
Туберкулез	15
Другие причины	5

Структура смертности в Приаралье

Выводы

1. Экологическая деградация сохраняет негативное воздействие на здоровье, несмотря на инфраструктурные улучшения.
2. Медицинские и природоохранные меры имеют ограниченный эффект.
3. Наблюдается чёткая связь между экологическими факторами и ростом заболеваемости.
4. Уязвимыми остаются дети, женщины и пожилые.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

5. Национальные программы показывают положительные, но недостаточные результаты.

В свете продолжающейся деградации экосистемы Приаралья, для эффективного решения экологических и социальных проблем требуется формирование единой медико-экологической стратегии, основанной на данных мониторинга, международной поддержке и активном участии местного населения. Только комплексный подход может обеспечить снижение заболеваемости и повышение качества жизни населения Приаралья.

Прежде всего, следует расширить посадки саксаулов и других пескоудерживающих растений, что поможет стабилизировать опустыненные территории и снизить пылевые бури. Одновременно важно обеспечить доступ к безопасной питьевой воде, наладив очистку и контроль за качеством водных источников.

Также требуется разработка и внедрение региональной программы медико-экологического мониторинга, которая позволит отслеживать состояние окружающей среды и здоровье населения. Особое внимание следует уделить уязвимым группам, усилив профилактическое наблюдение и обеспечив необходимое медикаментозное сопровождение.

Дополнительно необходимо активизировать международное сотрудничество, вовлекая молодёжь и неправительственные организации в просветительскую и профилактическую работу. Только скоординированные усилия государства, общества и международных партнёров обеспечат устойчивое улучшение ситуации.

Также необходимо внедрить школьные программы, ориентированные на экологическую грамотность, и подготовку волонтёров среди молодежи, что является важнейшим компонентом устойчивой стратегии.

Литература

1. WHO. Health and Environment in the Aral Sea Area. WHO Regional Office for Europe, 2004.
2. UNDP, UNEP. The Aral Sea: Environmental Disaster, Human Tragedy. 2007.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

3. Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан и Республики Узбекистан. Статистический отчёт по здоровью населения, 2017 г.

4. World Health Organization. Roadmap for health and well-being in Central Asia (2022–2025): Progress and Opportunities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2024.

5. ПРООН Узбекистан. Лесовосстановительные проекты в Приаралье. www.uz.undp.org

6. FAO & Forestry Agency of Uzbekistan. Reports on Saxaul Planting Projects. 2021.

7. ЮНИСЕФ, МОСЦЭ, Friends Foundation. Совместные проекты в области здравоохранения Каракалпакстана.

